

ELEKTR TA’MINOTINI IQTISOD QILISHDA “AQLLI” TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Bositxon Murodjon o‘g‘li Sidiqov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi

Annotatsiya: Aqlli ko‘cha yoritgichi - bu ko‘chani avtomatlashtiradigan avtomatlashtirilgan tizim. Aqlli ko‘cha yoritgichining asosiy maqsadi yo‘lda avtomobil harakati bo‘lmaganda quvvat sarfini kamaytirishdir. Yo‘lda transport vositalari bo‘lganda aqlli ko‘cha yoritgichi yuqori intensivlik bilan yonadi, aks holda chiroqlar xira bo‘lib qoladi.

Kalit so‘zlar: Aqlli ko‘cha yoritgichi, Arduino, avtomatlashtirish, energiya, fotodiod, IR LED, IR sensor, LDR, pin

Abstract: Smart Street light is an automated system which automates the street. The main aim of Smart Street light is to reduce the power consumption when there are no vehicle movements on the road. The Smart street light will glow with high intensity when there are vehicles on the road otherwise the lights will remain dim.

Keywords: Arduino, automation, energy, IR LED, IR sensor, LDR, photodiode, pin, Smart Street light.

Kirish:

Texnologiyaning rivojlanishi bilan bugungi kunda hamma narsa oddiy va oson bo‘lib bormoqda. Avtomatlashtirish - bu mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda inson mehnatiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish uchun boshqaruv tizimlari va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Sanoatlashtirish doirasida avtomatlashtirish mexanizatsiyalashdan tashqarida bir qadam bo‘lib, mexanizatsiyalash inson operatorlarini foydalanuvchilarga ishning mushak talablariga yordam berish uchun mashinalar bilan ta'minlagan bo‘lsa, avtomatlashtirish insonning hissiy va aqliy ehtiyojlariga bo‘lgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytiradi. Avtomatlashtirish tobora kuchayib bormoqda. Avtomatlashtirish jahon iqtisodiyotida va kundalik tajribada muhim rol o‘ynaydi. Avtomatik tizimlar qo‘lda ishlaydigan tizimga qaraganda afzalroqdir. Tadqiqot ishi ko‘cha chiroqlarining avtomatik boshqaruvini ko‘rsatadi buning natijasida quvvat ma'lum darajada tejaladi. Aqlli ko‘cha chiroqlari energiyani tejash uchun yechimni taqdim etadi, bunga infraqizil datchiklar yordamida yaqinlashib kelayotgan avtomobilni sezish va keyin yuqori intensivlikdagi avtomobil oldidagi ko‘cha chiroqlari blokini yoqish orqali erishiladi. Avtomobil yonidan o‘tayotganda orqa chiroqlar avtomatik ravishda xiralashadi. Shunday qilib, biz juda ko‘p energiya tejaymiz. Shunday qilib, avtomagistralda transport vositalari bo‘lmasa, barcha chiroqlar xira bo‘lib qoladi.

Aqlli ko‘cha yoritgichi - bu ko‘chani avtomatlashtiradigan avtomatlashtirilgan tizim hisoblanadi. Aqlli ko‘cha yoritgichining asosiy maqsadi yo‘lda avtomobil harakati bo‘lmaganda quvvat sarfini kamaytirishdir. Moslashuvchan ko‘cha yoritgichi deb ham ataladigan aqlli ko‘cha yoritgichi harakat aniqlanmasa xiralashadi, lekin harakat aniqlanganda yorishadi. Ushbu turdagi yoritish an'anaviy, statsionar va yoritgichlardan yoki oldindan belgilangan vaqtlarda xiralashgan ko‘cha yoritgichlaridan farq qiladi.

Aqlli uy yoritgichlari platformalarining tahlili:

Arduino ochiq manbali, prototip yaratish platformasidir va uning soddaligi uni havaskorlar yoki yangi boshlovchilar, shuningdek, professionallar uchun ideal qiladi. Arduino Uno-da 14 ta raqamli kirish/chiqish pinlari (shundan 6 tasi PWM(Pulse Width Modulation) chiqishi sifatida ishlatilishi mumkin), 6 ta analog kirish, 16 MGts kristalli osilator, USB ulanishi, quvvat ulash rozetkasi, ICSP sarlavhasi va qayta o‘rnatish tugmasi mavjud. U mikrokontrollerni qo‘llab-quvvatlash uchun zarur bo‘lgan hamma narsani o‘z ichiga oladi.

Arduino Uno R3 Uno-da joylashgan 8U2 (yoki oldingi avlodlarda topilgan FTDI) o‘rniga ATmega16U2-dan foydalanadi. Bu tezroq uzatish tezligi va ko‘proq xotiraga imkon beradi. Linux yoki Mac uchun hech qanday drayverlar kerak emas (Windows uchun faylda kerak va Arduino IDE-ga kiritilgan) va Uno klaviatura, sichqoncha, joystik va boshqalar sifatida ko‘rsatilishi mumkin. Arduino Uno avvalgi barcha platalardan farq qiladi. u FTDI USB-seriyali drayver chipidan foydalanmaydi. Buning o‘rniga u USB-dan seriyali konvertor sifatida dasturlashtirilgan Atmega8U2 mikrokontroller chipiga ega.

Uno R3 shuningdek, AREF yoniga SDA va SCL pinlarini qo‘shadi. Bundan tashqari, RESET pinining yonida ikkita yangi pin o‘rnatilgan. Ulardan biri IOREF bo‘lib, qalqonlarni taxtadan taqdim etilgan kuchlanishga moslashtirishga imkon beradi. Ikkinchisi ulanmagan va kelajakdagi maqsadlar uchun ajratilgan. Uno R3 barcha mavjud qalqonlar bilan ishlaydi, lekin bu qo‘shimcha pinlardan foydalanadigan yangi qalqonlarga moslasha oladi.

1-rasm. Arduino mikrosxemasining ko‘rinishi

Arduino UNO xususiyatlari:

- Mikrokontroller: ATmega328
- Boshqaruv(ish) Kuchlanishi: 5V
- Kirish Kuchlanishi (tavsiya etilgan): 7-12V
- Kirish Kuchlanishi (limitlari): 6-18V
- Raqamli Kirish / Chiqish Pinlari: 14 (ulardan 6 tasi PWM chiqishni ta'minlaydi)
- Analog Kirish Pinlar: 6
- DC tok kuchi har bir K/Ch Pin: 40 mA
- DC tok kuchi 3.3V Pin uchun: 50 mA
- Flash Xotira: 32 KB undan 0.5 KB yuklovchi tomonidan ishlatiladi
- SRAM: 2 KB (ATmega328)
- EEPROM: 1 KB (ATmega328)
- Takt Tezligi: 16 MHz

Aqlli yoritgichni tashkil etuvchilarining xususiyatlari:

Infraqizil datchik - bu atrofdagi ba'zi jihatlarni his qilish uchun chiqaradigan elektron qurilma. IR (infrared) sensori obyektning issiqligini o'lchashi mumkin, shuningdek, aralashuv yoki uzilish tufayli harakatni, shuningdek, obyektning mavjudligini aniqlaydi. Ushbu turdagi sensorlar passiv IR sensori deb ataladigan uni chiqarish o'rniga faqat infraqizil nurlanishni o'lchaydi. Odatda infraqizil spektrda barcha obyektlar termal nurlanishning qandaydir shaklini chiqaradi. Ushbu turdagi nurlanishlar infraqizil sensor tomonidan aniqlanishi mumkin bo'lgan ko'zlarimizga ko'rinmaydi. Emitent shunchaki IR LED (yorug'lik chiqaradigan diod) va detektor oddiygina IR fotodiod bo'lib, u IR LED chiqaradigan to'lqin uzunligi bilan bir xil uzunlikdagi IQ nuriga sezgir. IR nuri fotodiodga tushganda qarshiliklar va bu chiqish kuchlanishlari qabul qilingan IR nurining kattaligiga mutanosib ravishda o'zgaradi.

Ishlash mexanizmi. IR sensori asosan bir juft IR LED va fotodioddan iborat bo'lgan qurilma bo'lib, ular birgalikda optron deb ataladi. IR LED infraqizil nurlanishni chiqaradi, qabul qilish va / yoki qabul qilish intensivligi fotodiod tomonidan sensorning chiqishini belgilaydi. Endi nurlanish fotodiodga yetib borishi yoki yetmasligi mumkin bo'lgan juda ko'p usullar mavjud.

Biz IR LEDni to'g'ridan-to'g'ri fotodiodning oldida ushlab turishimiz mumkin, shunda deyarli barcha chiqarilgan nurlanish fotodiodga yetib boradi. Bu IR LED va fotodiod o'rtasida ko'rinmas IR nurlanish chizig'ini hosil qiladi. Endi, agar bu chiziqqa to'sqinlik qiladigan shaffof bo'lmagan obyekt qo'yilsa, nurlanish fotodiodga yetib bormaydi va to'sqinlik qiluvchi obyekt tomonidan aks ettiriladi yoki so'riladi. Ushbu mexanizm obyekt hisoblagichlarida qo'llaniladi.

O‘rta maktab fizikasi bizga qora rang barcha nurlanishni o‘zlashtirishini va oq rang barcha nurlanishni aks ettirishini o‘rgatdi. Biz ushbu bilimdan IR sensorimizni yaratish uchun foydalanamiz. Agar biz IR LEDni va fotodiodni yonma-yon, bir-biriga yaqin joylashtirsak, IR LEDning nurlanishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri IR LED yo‘nalishi bo‘yicha tarqaladi va fotodiod ham shunday bo‘ladi va shuning uchun fotodiodga radiatsiya tushishi u yerda bo‘lmaydi. Yaxshiroq tushunish uchun quyida keltirilgan rasmning o‘ng qismiga qarang. Ammo, agar ikkalasining oldiga shaffof bo‘lmagan obyekt qo‘ysak, ikkita holat yuzaga keladi:

Reflektiv yuza. Agar obyekt aks ettiruvchi bo‘lsa (Oq yoki boshqa ochiq rang), u holda radiatsiyaning ko‘p qismi aks etadi va fotodiodga tushadi. Qo‘shimcha tushunish uchun, iltimos, quyidagi rasmning chap qismiga qarang.

Reflektiv bo‘lmagan yuza. Agar obyekt aks etmaydigan bo‘lsa (qora yoki boshqa quyruq rang), u holda nurlanishning katta qismi u tomonidan so‘riladi va fotodiodga tushmaydi. Bu sensor uchun umuman sirt (obyekt) yo‘qligiga o‘xshaydi, chunki ikkala holatda ham u hech qanday nurlanishni olmaydi.

2-rasm. IR sensor sxemasi

3-rasm. IR sensor ko‘rinishi

LDR (Light Dependent Resistors) yoki yorug‘likka bog‘liq rezistorlar, ayniqsa yorug‘lik / qorong‘i sensorli davrlarda juda foydali. Odatda LDR ning qarshiligi juda yuqori, ba‘zan 1000000 ohmgacha yuqori, lekin ular yorug‘lik qarshiligi bilan yoritilganda keskin pasayadi. Elektron sensorlar - bu ko‘rinadigan yoki ko‘rinmas yorug‘lik mavjudligida ularning elektr xususiyatlarini o‘zgartiradigan qurilmalar. Ushbu turdagi eng mashhur qurilmalar yorug‘likka bog‘liq qarshilik (LDR), fotodiod va fototransistorlardir. Nomidan ko‘rinib turibdiki, yorug‘likka bog‘liq rezistor qarshilikning o‘zgarishi uchun yorug‘likka bog‘liq. LDR kadmiy sulfid yoki kadmiy selenid plyonkasini yoritilmaganda yoki juda kam bo‘sh elektronlar bo‘lmagan keramika substratiga joylashtirish orqali amalga oshiriladi. Ip qanchalik uzun bo‘lsa,

qarshilik qiymati shunchalik yuqori bo‘ladi. Chiziq ustiga yorug‘lik tushganda, qarshilik kamayadi. Yorug‘lik yo‘qligida qarshilik 10K ohm dan 15K ohm gacha bo‘lishi mumkin va qorong‘u qarshilik deb ataladi. Yorug‘lik ta‘siriga qarab qarshilik 500 ohmgacha tushishi mumkin. Quvvat ko‘rsatkichlari odatda kichikroq va 50 mVt dan 5 Vt gacha. Yorug‘likka juda sezgir bo‘lsa-da, o‘tish vaqti juda yuqori va shuning uchun yuqori chastotali ilovalar uchun ishlatib bo‘lmaydi. Ular maydalagich kuchaytirgichlarida qo‘llaniladi. Nurga bog‘liq rezistorlar 0,5 sm dan 2,5 sm gacha bo‘lgan disklar sifatida mavjud. Qorong‘i sharoitda qarshilik bir necha Mega ohmgacha ko‘tariladi.

4-rasm. LDR sxemasi

5-rasm. Yorug‘likka bog‘liq resistor

Yorug‘lik chiqaradigan diod (LED) ikki o‘tkazgichli yarim o‘tkazgichli yorug‘lik manbai. Bu faollashtirilganda yorug‘lik chiqaradigan p-n o‘tish diodidir. Uzoq terminal ijobiy, qisqa terminal esa salbiy. Qo‘rg‘oshinlarga mos oqim qo‘llanilganda, elektronlar qurilma ichidagi elektron teshiklari bilan qayta birlasha oladi va fotonlar shaklida energiya chiqaradi. Bu ta‘sir elektroluminesans deb ataladi va yorug‘likning rangi (fotonning energiyasiga to‘g‘ri keladi) yarim o‘tkazgichning energiya tasmasi bo‘shlig‘i bilan belgilanadi. LEDlar odatda kichik (1 mm² dan kam) va o‘rnatilgan optik komponentlar radiatsiya naqshini shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin.

LEDlar yo‘naltirilgan yorug‘lik manbasini ishlab chiqaradi va intensivligi unchalik yuqori bo‘lmasa-da, ko‘zlaringiz uchun qo‘shimcha ehtiyot bo‘lish kerak. LEDlarni sinovdan o‘tkazishda unga qarshilik qo‘llanilishi kerak. Shuningdek, yarimo‘tkazgich qurilmasi bo‘lgani uchun ular statik zaryadlarga sezgir.

6-rasm. LED strukturasi

7-rasm. LED

Arduino platasida qurilmalarni ulash va olingan natijalar:

Aqli ko‘cha chiroqlarini qurish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi (Barcha tadqiqotlar laboratoriya muhitida bajarilgan va natijalar olingan):

1. LDR pinining chiqishi Arduino Uno platasining A0 (analog) portiga ulangan.
2. IR sensorlarining barcha chiqishlarini mos ravishda A1, A2, A3, A4 va A5 port raqamlariga (analog) ulang, bu Arduino platasiga kirish signalidir.
3. GND portiga barcha IR datchiklarining groundlarini ulang.
4. LEDning chiqish signallari mos ravishda 5, 6, 9, 10 va 11-raqamli portlarga ulanadi.
5. Yana LEDlarning barcha salbiy terminallarini GND portiga ulang.
6. Quvvat Arduino ga uzatiladi (7-12V)

8-rasm. IR datchiklari yordamida qurilgan aqli ko‘cha chiroqlarining sxemasi

9-rasm. Dastlabki sozlash bosqichi 1

9-rasmda apparatning dastlabki oʻrnatilishi tasvirlangan. Barcha komponentlar har bir boshqa komponentga mos keladi. Beshta IR sensori bir-birining yonida joylashgan. Arduino taxtasi oʻrnatilishi va oqim oqimi uchun tashqi quvvat manbaiga ulanmoqchi. Barcha beshta IR sensori Arduino platasiga ulanadi. Panel bilan barcha simlar oʻrnatilgan.

10-rasm. Dastlabki sozlash bosqichi 2

10-rasmda barcha LEDlar Arduino bilan bogʻlangan va Arduino oʻrnatilgan ikkinchi bosqich tasvirlangan. Barcha ulanishlar tugallandi, Arduino kirishiga 5V quvvat manbai berilishi bilanoq, sxema mukammal ishlay boshlaydi.

11-rasm. Operatsion bosqich 1

11-rasmda tabiiy yorugʻlik sharoitida Arduinoga quvvat berilganda dastlabki ish koʻrsatilgan. Shunday qilib, LDR sxemasi yorugʻlikni aniqlaydi va LDR izolyator sifatida ishlaydi, oqimning sxema orqali olib oʻtilishiga yoʻl qoʻymaydi. Shunday qilib, LEDlar oʻchirilgan holda qoladi.

12-rasm. Operatsion bosqich 2

12-rasmda LDR tabiiy qorong‘u holatni yaratish uchun barmoq uchi bilan yashiringan. Yorug‘lik yo‘qligi sababli LDR ning qarshiligi juda past bo‘lib, oqim LDR pallasida o‘tishiga imkon beradi. Shunday qilib, LEDlar xira yonadi.

13-rasm. Operatsion bosqich 3

13-rasmda birinchi datchik tomonidan har qanday obyekt aniqlanganda, birinchi ikkita qo‘shni LED to‘liq intensivligida yonib, qolgan LEDlarning xira yonishi tasvirlangan.

14-rasm shuni ko‘rsatadiki, to‘rtinchi IR sensori obyektни aniqlaydi va mos keladigan LED va ketma-ket LEDni to‘liq intensivlik bilan yondiradi, qolgan LEDlar xira yonadi.

14-rasm. Operatsion bosqich 4

Xulosa: Aqlli ko‘cha yoritgichidan foydalanib, natriy bug‘li lampalarni LED bilan almashtirish va xavfsizlik maqsadida qo‘shimcha xususiyatni qo‘shish orqali amalga oshiriladigan ortiqcha energiya miqdorini tejash mumkin. Bu kerak bo‘lmaganda ko‘cha chiroqlarini qo‘lda almashtirish natijasida yuzaga keladigan elektr energiyasini ortiqcha isrof qilishning oldini oladi. U IR datchiklari yordamida samarali va aqlli avtomatik ko‘cha chiroqlarini boshqarish tizimini ta‘minlaydi. Bu energiya sarfini kamaytirishi va xarajatlarni ushlab turishi mumkin. Tizim ko‘p qirrali, kengaytirilishi mumkin va foydalanuvchi ehtiyojlariga to‘liq moslashtiriladi.

– Tizim endi faqat avtomagistrallarda bir tomonlama harakatlanish uchun ishlatiladi.

– Xatto kunduzi ham LDR va IR sensorlaridan doimiy foydalanish mumkin.

– Quyosh botishidan oldin yoqilmagan holatda bo‘ladi.

Aqlli yoritish tizimi joriy tizimni ikki tomonlama harakatga aylantirish uchun yanada kengaytirilishi mumkin, bu tizimni yomg‘irli kunlarda yanada moslashuvchan qiladi va GSM-ga asoslangan xizmat orqali chiroqlarni boshqarish usullarini joriy qiladi. O‘rnatiladigan tizim quyidagi afzalliklarni beradi:

– Ko‘cha chiroqlarini boshqarish sxemasi oddiy yo‘llarda, magistrallarda, ekspress yo‘llarda va hokazolarda ishlatilishi mumkin.

– Loyiha, shuningdek, savdo markazlari, mehmonxonalar, sanoat yoritgich tizimlari va yana to‘xtash joylarida ham qo‘llanilishi mumkin.

– Agar yorug‘lik tizimi barcha LED yoritgichlarni qo‘llasa, texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirish mumkin, chunki LEDlarning ishlash muddati va chidamliligi odatda ko‘cha chiroqlari sifatida ishlatiladigan Neon asosidagi chiroqlarga qaraganda yuqori.

– Chiroqlar avtomatik ravishda yoqilsa yoki o‘chirilsa, katta miqdorda energiya tejash mumkin.

– Ushbu tizim boshqa tizimlarga qaraganda arzonroq, o‘rnatish va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari kamroq va samaraliroq.

Shunga qaramay tizim quyidagi kamchiliklardan holi emas:

– Ushbu tizim faqat bir tomonlama trafik uchun ishlatilishi mumkin.

– Tizimda avtomatik nosozliklarni aniqlash moslamasi mavjud emas.

– Tegishli sensor qo‘shilishi bilan qutbning shikastlanishini aniqlash amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.M.Sidiqov, S.M.Sidiqov // “Aqlli uy” konsepsiyasini amalga oshirishda foydalaniladigan platformalar // International scientific and practical

conference “Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations”. Vol. 1, №. 1. Prague, Czech – 2022. – P. 18-26

2. S.M.Sidiqov, B.M.Sidiqov // “Aqlli uy” konsepsiyasini amalga oshirishda datchiklardan foydalanish // “International Conference on Learning and Teaching”. № 9. Uzbekistan, Tashkent – 2022. – B. 342-347

3. Maxkamov B.Sh., Muminova S.Sh., Sidiqov S.M., Sidiqov B.M., “Ensuring fire safety during the implementation of the “Smart house” concept”, International scientific journal “Science and Innovation”. № 3. Tashkent – 2022. – P. 338-345.

4. K.Santha Sheela,S.Padmadevi, “Survey on Street Lighting System Based On Vehicle Movements”.

5. “Smart Street Light Using Arduino Uno Microcontroller”. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. (An ISO 3297: 2007 Certified Organization). Vol. 5, Issue 3, March 2017.

